

EFEKTIVITAS APLIKASI KASIR MENGUNAKAN CODE BLOCKS BERBASIS C++

Narlidya Ariapuri, Andy Prasetyo, ST.,M.Kom
Teknik Informatika Politeknik Purbaya

ABSTRACT

In modern times computers and laptops have roles that are very useful for human life, such as making it easier to do tasks using available applications and features and doing various businesses. Most business owners use computers or laptops to conduct their business because they are more effective and efficient. By reason of not much risk, shorten the time and decisions faster. For example, most business owner such as cafe, minimarkets, or marketing make a cashier system with the aim to facilitate the recapitulation of the results of consumer transactions or produce evidence of consumer transactions. Cashier program or cashier system becomes an activity that cannot be separated from daily life, especially in the business world. Every registration in it requires accurate calculations so that the cashier's own management is always there and included in the installations of the relevant agency. Ranging from marketing, investment to administration. The results of the cashier system calculation using code blocks make cashier management more effective and efficient in its use and processing data can be done automatically. And became the best model in processing all administration in various aspect.

Keywords, program kasir; sistem kasir, c++, Algoritma, codeblock

1. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Program kasir atau aplikasi kasir adalah suatu sistem yang dibutuhkan dalam berjalannya suatu interaksi jual beli yang mana biasanya dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan alat bantu kalkulator. Dalam penerapannya pun diharapkan minim kesalahan sehingga perusahaan atau badan terkait tidak mengalami kerugian.

Di zaman modern ini membutuhkan sistem kerja yang cepat, efektif dan efisien. Dengan begitu kita perlu alat dan sistem pendukung untuk melakukan kegiatan tersebut. Sistem kasir menjadi hal yang sangat penting bagi pengolahan kalkulasi pembelian maupun pemakaian jasa pada suatu dunia perbisnisan. Dengan adanya sistem kasir tersebut dapat mempermudah pemilik bisnis untuk melakukan bisnis untuk melakukan bisnis mereka secara efektif dan efisien. Hasil perhitungan tersebut diolah dalam basis data yang nantinya dapat digunakan sebagai salah satu bukti transaksi. Perhitungan kasir ini mengolah data pembelian dari customer yang lalu, merekapnya menjadi dua yaitu berupa sistem data dan juga output berupa bukti pembayaran.

b) Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan sebuah masalah yaitu efektivitas perhitungan data dari customer yang akan diolah untuk menghasilkan jumlah akhir dari suatu pembelian

c) Tujuan

Untuk memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman teknik informatika.

d) Manfaat

1. Memberikan kemudahan dalam menginput data yang dibeli atau dipesan oleh customer dan mengolahnya sehingga dapat mengefisiensi waktu.
2. Mempermudah untuk mencetak bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran sehingga konsumen mempunyai rincian pembelian mereka.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Ada beberapa penelitian tentang perhitungan manajemen kasir dengan menggunakan sistem code blocks sebagai analisa berdasarkan data histori:

Anwar Mutohari “Pengembangan Aplikasi Kasir Pada Sistem Informasi Rumah Makan Padang Ariung”(2016)

Program ini dirancang sesuai kebutuhan lapangan sehingga pada saat proses penginputan barang dan transaksi pembayaran dapat menghasilkan pengkajian secara cepat baik dan benar sehingga proses transaksi lebih efektif dan efisien terhadap waktu.

Kurnia dan Jemakmun “Aplikasi Pengolahan Data Pembelian, Penjualan, Dan Persediaan Obat Berdasarkan Metode Minimal Stok Menggunakan Bahasa C++”(2012)

Program aplikasi ini dapat menghasilkan output yang diinginkan yaitu laporan data, laporan pembelian dan jumlah dari pembelian keseluruhan dan nota faktur penjualan.

Agung Saputra dan Sariun Naja Anwar “Rancangan Bangun Sistem Informasi Kasir Dengan Menerapkan Metode Akuntansi Konsinyasi”(2017)

Sistem ini menjadi salah satu solusi untuk membantu aktifitas transaksi dan pendataan barang pada bidang pemasaran yang sebelumnya menggunakan cara manual.

David Wahyu Kuncoro, Bambang Eka Purnama, Indah Uly Wardati “Sistem Kasir Dan Pendataan Stok Barang Pada Tata Distro Pacitan” (2015)

Program ini dirancang untuk meningkatkan pelayanan penjualan yang mendukung kinerja kasir dalam menghitung setiap transaksi dan pendataan stok barang.

2.2 Landasan Teori

a. Pengertian Program Kasir

Program kasir atau sistem kasir adalah serangkaian prosedur yang dirancang untuk menganalisa dan menghasilkan suatu hasil rincian dalam bertransaksi seperti mengolah data barang, mengolah data penjualan, bukti transaksi konsumen, mengolah data suplier dan mengontrol keuangan melalui laporan-laporan data tersebut yang berfungsi untuk mempermudah pemilik usaha, konsumen maupun pegawai kasir. (Anwar Muthohari)

b. Pengertian Kasir

Kasir adalah seorang yang memegang uang atau seorang yang bertugas menerima dan membayarkan uang. (KBBI)

c. Pengertian Algoritma

Algoritma adalah urutan untuk menyelesaikan suatu masalah secara urut. (Matematika dan Ilmu Komputer)

d. Pengertian Program

Program adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh bahasa pemrograman tertentu dan telah terinstal dalam komputer sehingga dapat dijalankan di komputer. (Janner Simarmata)

e. Pengertian Code Blocks

Code Blocks adalah perangkat lunak gratis yang dibuat oleh keluarga LINUX atau IGS. (Andy Prasetyo,ST.,M.Kom)

f. Pengertian Bahasa C++

Bahasa C++ adalah bahasa pemrograman dari pengembangan bahasa C yang diturunkan dari bahasa sebelumnya yaitu bahasa B. (Wikipedia Bahasa Indonesia)

3. METODE PENELITIAN

Tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pemilihan data
- b. Penentuan nilai data
- c. Pengolahan data
- d. Eksperimen dan pengujian
- e. Evaluasi penelitian
- f. Hasil akurasi penelitian

Metode yang dihasilkan dari penelitian dalam sistem kasir ini untuk mengetahui total harga dalam jumlah banyak secara efektif dan efisien serta minim kesalahan. Berikut langkah-langkah dalam penelitian ini:

1. Mengetahui jumlah makanan dan minuman yang dipesan oleh konsumen.
2. Menghitung jumlah harga makanan dan minuman.
3. Menghitung keseluruhan harga pesanan konsumen.
4. Menghitung diskon yang telah ditentukan dan merekap semua pesanan yang telah dipesan.
5. Melakukan pembayaran dan mengetahui sisa pembayaran konsumen.

Berikut merupakan Diagram Alir program kasir

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari data cafe yakoza berupa daftar menu makanan dan minuman yang dijual berupa

Nasi Goreng Spesial	:Rp 12.000
Nasi Uduk	:Rp 10.000
Mie Goreng Cumi	:Rp 15.000
Mie Tek-tek	:Rp 10.000
Rempeyek Kacang Tanah	:Rp 12.500
Rempeyek Kacang Ijo	:Rp 12.500
Es Teh	:Rp 5.000
Es Campur	:Rp 8.000
Juz Alpokat	:Rp 10.000
Juz Mangga	:Rp 10.000
Air Putih	:Rp 2.000
Wedang Jahe	:Rp 8.000

Perhitungan sistem kasir dengan menggunakan cara manual

a. Tidak mendapatkan diskon

Berikut langkah-langkah menghitung sistem kasir menggunakan cara manual jika seorang konsumen membeli 2 porsi mie tek-tek dan 2 gelas es teh

Perhitungan :

$$\begin{array}{r} 2 \text{ porsi mie tek-tek} = 2 \times \text{Rp } 10.000 = \text{Rp } 20.000 \\ 2 \text{ gelas es teh} = 2 \times \text{Rp } 5.000 = \text{Rp } 10.000 \\ \hline \text{Jumlah} = \text{Rp } 30.000 \end{array}$$

Customer membayar dengan uang sebesar Rp 50.000 maka jumlah tersebut Rp 20.000

Ket. Karena jumlah kurang dari Rp 50.000 maka tidak mendapatkan diskon sebesar 50%.

b. Mendapatkan diskon

Berikut langkah-langkah menghitung sistem kasir menggunakan cara manual jika seorang konsumen membeli 4 porsi nasi goreng cumi dan 4 gelas es teh

Perhitungan :

$$\begin{array}{r} 4 \text{ porsi nasi goreng cumi} = 4 \times \text{Rp } 15.000 = \text{Rp } 60.000 \\ 4 \text{ gelas es teh} = 2 \times \text{Rp } 5.000 = \text{Rp } 20.000 \\ \hline \text{Jumlah} = \text{Rp } 80.000 \end{array}$$

```
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
using namespace std;
```

```
int main()
{
    system("color 5b");
    long int a,b,c, jmlh;
    float makanan,minuman;
    float Kembalian,bayar,subtotal,diskon,hsl;
```

```

float ttlmnm,ttlmn;
char exit;
Lidya:
cout << "      **-----**" << endl;
cout << "" << endl;
cout << "
                CAFE YAKOZA" << endl;
cout << "
                JL SLAMET NO 16 TEGAL" << endl;
cout << "" << endl;
cout << "      **-----**" << endl;
cout << "" << endl;
cout << "
                SELAMAT DATANG DI CAFE YAKOZA" << endl;
cout << "
                JL SLAMET NO 16 TEGAL, JAWA TENGAH" << endl;
cout << "" << endl;
cout << "" << endl;
cout << "
                NAMA KASIR: LIDYA" << endl;
cout << "" << endl;
cout << "
                SEDIA MAKANAN DIBAWAH INI:" << endl;
cout << "
                Nasi Goreng Spesial   :Rp 12.000" << endl;
cout << "
                Nasi Goreng Cumi     :Rp 15.000" << endl;
cout << "
                Nasi Uduk            :Rp 10.000" << endl;
cout << "
                Mie Goreng Spesial   :Rp 12.000" << endl;
cout << "
                Mie Tek-tek          :Rp 10.000" << endl;
cout << "" << endl;
cout << "
                SEDIA MINUMAN DIBAWAH INI:" << endl;
cout << "
                Es Teh                :Rp 5.000" << endl;
cout << "
                Es Campur            :Rp 8.000" << endl;
cout << "
                Juz Alpokat          :Rp 10.000" << endl;
cout << "
                Juz Mangga           :Rp 10.000" << endl;
cout << "
                Air Putih            :Rp 2.000" << endl;
cout << "" << endl;
cout << "
                -----" << endl;
ttlmn=0;
cout<<"
                Banyak Macam Pesanan Makanan = ";cin>>makanan;
for(a=1;a<=makanan;a++)
{cout<<"
                Harga Makanan Ke-"<<a<<" =Rp ";cin>>b;
cout<<"
                Jumlah Pesanan = ";cin>>jmlh;
                c=jmlh*b;
                {ttlmn=ttlmn+c;}}
cout<<endl;
cout<<"
                Total Harga Makanan = Rp "<<ttlmn<<endl;
cout<<"
                -----";
getch();
cout<<endl;

```

```

cout<<endl;

ttlmmn=0;
cout<<"    Banyak Macam Pesanan Minuman = ";cin>>minuman;
for(a=1;a<=minuman;a++)
{ cout<<"    Harga Minuman Ke-"<<a<<" =Rp ";cin>>b;
  cout<<"    Jumlah Pesanan = ";cin>>jmlh;
  c=jmlh*b;
  {ttlmmn=ttlmmn+c;} }
cout<<endl;
cout<<"    Total Harga Minuman = Rp "<<ttlmmn<<endl;

cout<<"    -----";
subtotal=ttlmmn+tlmkn;
cout<<endl;
cout<<"    Sub Total    :Rp "<<subtotal;
if (subtotal > 50000)
    diskon=subtotal*50/100;
else if (subtotal < 50000)
    diskon=subtotal*0;
cout<<"<<endl;
cout<<"    Diskon      :Rp "<<diskon;
hsl=subtotal-diskon;
cout<<"<<endl;
cout<<"    -----"<<endl;
cout<<"    Total Harga   :Rp "<<hsl;
Lagi:
cout<<"<<endl;
cout<<"    Bayar      :Rp ";cin>>bayar;
if (bayar<hsl)
    goto Lagi;
cout<<"<<endl;
Kembalian=bayar-hsl;
cout<<"<<endl;
cout<<"    Kembali    :Rp "<<Kembalian<<endl;
cout<<"    -----"<<endl;
cout<<"<<endl;
cout<<"    TERIMAKASIH TELAH MAMPIR DI CAFE KAMI"<<endl;
cout<<"    ARIGATOU GOZAIMASU"<<endl;
cout<<"    **-----**"<<endl;
goto Lidya;
getch();
}

```

EVALUASI & PENGUJIAN

Setelah dibuatnya sebuah program aplikasi kasir berbasis code block dengan menggunakan bahasa c++ berikut compilenya:

- a. Tidak mendapatkan diskon

Berikut merupakan running dari program kasir berbasis code blocks menggunakan bahasa c++

```
"C:\Users\HP 14-BW515AU\Documents\program kasir\main.exe"
**-----**
                CAFE YAKOZA
                JL SLAMET NO 16 TEGAL
**-----**

                SELAMAT DATANG DI CAFE YAKOZA
                JL SLAMET NO 16 TEGAL, JAWA TENGAH

                NAMA KASIR: LIDYA

                SEDIA MAKANAN DIBAWAH INI:
                Nasi Goreng Spesial      :Rp 12.000
                Nasi Goreng Cumi         :Rp 15.000
                Nasi Uduk                 :Rp 10.000
                Mie Goreng Spesial       :Rp 12.000
                Mie Tek-tek               :Rp 10.000

                SEDIA MINUMAN DIBAWAH INI:
                Es Teh                    :Rp 5.000
                Es Campur                 :Rp 8.000
                Juz Alpokat               :Rp 10.000
                Juz Mangga               :Rp 10.000
                Air Putih                 :Rp 2.000

                -----
                Banyak Macam Pesanan Makanan =
```

```
"C:\Users\HP 14-BW515AU\Documents\program kasir\main.exe"

                NAMA KASIR: LIDYA

                SEDIA MAKANAN DIBAWAH INI:
                Nasi Goreng Spesial      :Rp 12.000
                Nasi Goreng Cumi         :Rp 15.000
                Nasi Uduk                 :Rp 10.000
                Mie Goreng Spesial       :Rp 12.000
                Mie Tek-tek               :Rp 10.000

                SEDIA MINUMAN DIBAWAH INI:
                Es Teh                    :Rp 5.000
                Es Campur                 :Rp 8.000
                Juz Alpokat               :Rp 10.000
                Juz Mangga               :Rp 10.000
                Air Putih                 :Rp 2.000

                -----
                Banyak Macam Pesanan Makanan = 1
                Harga Makanan Ke-1 =Rp 10000
                Jumlah Pesanan = 2

                Total Harga Makanan = Rp 20000

                -----
                Banyak Macam Pesanan Minuman = 1
                Harga Minuman Ke-1 =Rp 5000
                Jumlah Pesanan = 2

                Total Harga Minuman = Rp 10000

                -----
                Sub Total      :Rp 30000
                Diskon         :Rp 0

                -----
                Total Harga    :Rp 30000
                Bayar          :Rp 50000

                -----
                Kembali       :Rp 20000
```

b. Mendapatkan diskon

Berikut merupakan running dari program kasir berbasis code blocks dengan menggunakan bahasa c++

```
"C:\Users\HP 14-BW515AU\Documents\program kasir\main.exe"
**-----**
                CAFE YAKOZA
                JL SLAMET NO 16 TEGAL
**-----**

                SELAMAT DATANG DI CAFE YAKOZA
                JL SLAMET NO 16 TEGAL, JAWA TENGAH

                NAMA KASIR: LIDYA

                SEDIA MAKANAN DIBAWAH INI:
                Nasi Goreng Spesial      :Rp 12.000
                Nasi Goreng Cumi         :Rp 15.000
                Nasi Uduk                 :Rp 10.000
                Mie Goreng Spesial       :Rp 12.000
                Mie Tek-tek               :Rp 10.000

                SEDIA MINUMAN DIBAWAH INI:
                Es Teh                    :Rp 5.000
                Es Campur                 :Rp 8.000
                Juz Alpokat               :Rp 10.000
                Juz Mangga                :Rp 10.000
                Air Putih                 :Rp 2.000

                -----
                Banyak Macam Pesanan Makanan =
```

```
"C:\Users\HP 14-BW515AU\Documents\program kasir\main.exe"

                SELAMAT DATANG DI CAFE YAKOZA
                JL SLAMET NO 16 TEGAL, JAWA TENGAH

                NAMA KASIR: LIDYA

                SEDIA MAKANAN DIBAWAH INI:
                Nasi Goreng Spesial      :Rp 12.000
                Nasi Goreng Cumi         :Rp 15.000
                Nasi Uduk                 :Rp 10.000
                Mie Goreng Spesial       :Rp 12.000
                Mie Tek-tek               :Rp 10.000

                SEDIA MINUMAN DIBAWAH INI:
                Es Teh                    :Rp 5.000
                Es Campur                 :Rp 8.000
                Juz Alpokat               :Rp 10.000
                Juz Mangga                :Rp 10.000
                Air Putih                 :Rp 2.000

                -----
                Banyak Macam Pesanan Makanan = 1
                Harga Makanan Ke-1 =Rp 15000
                Jumlah Pesanan = 4

                Total Harga Makanan = Rp 60000
                -----

                Banyak Macam Pesanan Minuman = 1
                Harga Minuman Ke-1 =Rp 5000
                Jumlah Pesanan = 4

                Total Harga Minuman = Rp 20000
                -----

                Sub Total      :Rp 80000
                Diskon         :Rp 40000
                -----
                Total Harga    :Rp 40000
                Bayar          :Rp 50000
```

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian sistem kasir ini dapat disimpulkan bahwa hasil akhir sistem kasir berbasis code blocks dengan menggunakan bahasa c++ lebih efektif dan efisien serta minim kesalahan dibandingkan dengan menggunakan cara manual. Karena sistem kasir dengan menggunakan program ini sudah di program terlebih dahulu dengan cara membuat sintaks dengan perhitungan aritmetika yang otomatis dan mampu menghitung jumlah barang konsumen dalam bentuk banyak. Sedangkan dengan menggunakan cara manual memerlukan tingkat konsentrasi tinggi dalam menghitung jumlah banyak maupun sedikit serta sering terjadi kesalahan.

Saran untuk penelitian sistem kasir berikutnya untuk lebih bisa di inovasi dengan menggunakan fitur-fitur lain agar lebih mudah digunakan oleh kalangan masyarakat.

6. PENUTUP

Dalam penelitian yang berjudul “EFEKTIVITAS APLIKASI KASIR MENGGUNAKAN CODE BLOCKS BERBASIS C++” dapat diselesaikan dengan baik tanpa dukungan dari pihak lain. Serta penulis sangat menyadari adanya kesalahan dalam penulisan penelitian ini. Maka dari itu penulis membutuhkan adanya saran dan kritik dari semua pihak. Serta penting bagi penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada;

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidyah-Nya
2. Kedua orangtua yang telah mendukung jalannya penelitian ini
3. Bapak Andy Prasetyo selaku dosen pembimbing mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Politeknik Purbaya
4. Teman-teman kelas 1B Teknik Informatika Politeknik Purbaya
5. Teman-teman Mahasiswa Politeknik Purbaya

DAFTAR PUSTAKA

1. Saputra, Agung, Naja, Sariun dan Anwar. 2017. *Rancang Bangun Sistem Informasi Kasir*. Yogyakarta: Info Media
2. Muthohari, Anwar, Bunyamin, Rahayu dan Sri. 2016. *Pengembangan Aplikasi Kasir*. Garut: Info Media
3. Prasetyo Andy. 2018. Pedoman Pembelajaran Algoritma Pemrograman, Purbaya e-Journal
4. <https://id.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B>
5. <https://www.scribd.com/document/331774706/Pengertian-Kasir>
6. <https://teknojurnal.com/pengertian-algoritma-pemrograman/>
7. <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-program-menurut-beberapa-ahli.html>

PERNYATAAN ORIGINALITAS

“Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa artikel ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Dan saya bertanggung jawab penuh atas hasil kerja saya ini.”

[Narlidya Ariapuri 2018.12.12]

